

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 456 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 Choriyeva Sedona Sharif qizi
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 Dehkonova Mahmuda Ortigovna
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 Hayitov Oybek Eshboyevich
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 Jumashova Sayyora Shonazarovna
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 Kulboyev Nodirjon Salaydinovich
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 M. S. Usmonova
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 Ochilov Elbek Olimovich
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 Qabulov Baxrom Quzibayevich
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 Siddiqova Shoxida Isoqovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 Yusupova Sanobar Odil qizi
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 Zokirov Furqat Muxsinovich
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 Уразова М. Б., Асанова К. У.
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 Норбоева Дилафруза Джумакуловна
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 Пирманова Бахора Эшмухаммедовна
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 Xaitova Nazokat
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 Norboyeva Ra'no Abrayevna

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA STEAM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti dotsenti v.b.,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

ORCID ID: 0009-0004-7627-9586

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari va zamonaviy innovatsion texnologiyalar integratsiyasi haqida ma'lumotlar yoritilgan. Shuningdek, kompetensiya va innovatsiya, STEAM ta'lim texnologiyasining mazmun-mohiyati batafsil ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, integratsiya, innovatsiya, maktabgacha ta'lim, mulqot, faoliyat, texnologiya, kommunikatsiya, tizim, yondashuv, STEAM-ta'lim.

Abstract: This article highlights the specifics of the competence-based approach and the integration of modern innovative technologies into the preschool education system. Competence and innovation, as well as the essence of STEAM educational technology, are also revealed in detail.

Key words: competence, integration, innovation, preschool education, communication, activity, technology, system, approach, STEAM-education.

Аннотация: В данной статье освещена специфика компетентного подхода и интеграции современных инновационных технологий в систему дошкольного образования. Также подробно раскрываются компетентность и инновации, а также сущность образовательной технологии STEAM.

Ключевые слова: компетентность, интеграция, инновация, дошкольное образование, коммуникация, деятельность, технология, система, подход, STEAM-образование.

KIRISH

Jahon standartlari asosida ta'lim-tarbiya rivojlanishi uchun faoliyat yuritish, texnika va texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan davrda ular bilan bevosita hamda bilvosita bog'lanish zaruriy talabga aylandi. Janubiy Koreya, Yaponiya, Rossiya, AQSh, Angliya, Fransiya, Germaniya kabi rivojlangan davlatlar tajribasiga ko'ra maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda bog'liq og'zaki nutqni va ulardagi ilk kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratadilar. Rossiyada pedagog olimlar tomonidan bolalarning ravon nutqini shakllantirish va rivojlantirish hamda kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladigan metodlar ishlab chiqilgan. Janubiy Koreya va Yaponiyada esa ilk yoshdan bolalarni jamiyatdagi ijtimoiy-kommunikativ xulq-atvoriga o'rgatish bo'yicha zamonaviy innovatsion metod va vositalar ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etilgan. Bolalarni maktab ta'limiga sifatli tayyorlashda bu kabi ilg'or tajribalarni o'rganish hamda tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy "STEAM-ta'lim" (Science – tabiiy fanlar, Technology – texnologiyalar, Engineering – texnik ijodkorlik, Art – san'at va ijod, Mathematics – matematika) yondashuvi ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Hozirgi kunda mamlakatimizda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishi, ta'lim-tarbiyasi, umumiy va muhim tayanch kompetensiyalarini, xususan, kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish, ularning yoshiga mos bo'lgan psixologik va pedagogik xususiyatlarini ilmiy-nazariy asoslash, bolalarda ilk kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishda oilada ota-onalar bilan maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi tarbiyachilarning o'zaro hamkorligini mustahkamlash hamda bolalarni har tomonlama rivojlantirish uchun qulay pedagogik shart-sharoitlar yaratish uchun keng imkoniyatlar ochildi.

Shu bois Respublikamizda maktabgacha yoshdagi bolalarning ilk kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirish muammosi bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish zaruratini tug'diradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda boshlang'ich muhim kompetensiyalarni shakllantirishda pedagog-tarbiyachilarning kasbiy kompetentligining ahamiyati, ular bilan muloqotga kirishish malakasi va kommunikativ kompetensiyalarining shakllanganlik darajasini baholash mezonini ishlab chiqish muammolari bugungi kunda dolzarb masalalardan biri ekanligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Respublikamizda maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati, nutqiy muloqot va og'zaki nutqni rivojlantirish muammolari F.Qodirova, G.Berdialiyeva, D.Babayeva, Z.Ibrohimova, I.To'ychiyeva, N.Abdullayeva, L.Mirjalolova, R.Kadirova, M.A'zamova, M.Umarova, Sh.Sodiqova kabi olimlarning ishlarida batafsil yoritilgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishda pedagogik-psixologik masalalari bo'yicha M.Davletshin, E.G'oziyev, Z.Nishonova, P.Ergashev, B.Xodjayev, N.Alavutdinova, M.Zayniddinova, V.Karimova, R.Sunnatova, K.Kenjabayeva, J.Musayev, Sh.Nurullayeva, Q.Xusanboyeva ilmiy izlanishlar olib borishgan.

MDH mamlakatlari va Rossiya olimlaridan V.Gerbova, E.Korotkova, S.Lebedeva, V.Sokolova, O.Pavlova, Ye.Smirnova, L.Jitnikova, A.Zrojevskeya, Ye.Fedoseyeva, I.Kumova, O.Yevdokishina, O.Dzyuba, M.Bivsheva, N.Abashina, O.Bolshakova, V.Fefeleva, R.F.Abdeyev, L.M.Zemlyanova, G.G.Pochepsov, A.I.Rakitov, I.I.Zaretskaya, V.A.Kan-Kalik, A.V.Mudrik, L.A.Petrovskaya, V.A.Slastenin, G.S.Trofimova o'z tadqiqotlarida kommunikativ ko'nikmalarni o'rganganlar.

Xorijiy davlatlar olimlari J.Piaje (Fransiya), J.Iverson, L.Ferson (Angliya), J.Yakman, X.Feldman, K.Erikson (Amerika) va boshqa olimlarning izlanishlarida maktabgacha ta'lim-tarbiya, bolalarda nutqiy muloqotni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishning asosiy tamoyillari va yo'nalishlaridan biri integratsion usullarni hamda innovatsion texnologiyalarni amaliyotda samarali qo'llashdir. Bu ta'lim jarayonining sifatini ta'minlaydi va maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-shaxsiy rivojlanishi uchun jismoniy va aqliy salomatligini, individual-ijodiy rivojlanish trayektoriyasini, kelgusida maktabda sifatli o'qishga psixologik va pedagogik tayyorgarlikni amalga oshirish va atrof-muhitga faol moslashishni hisobga olgan holda optimal sharoitlarni yaratadi. Maktabgacha yoshdagi (6–7 yoshli) bolaning umumiy muhim kompetensiyalari: kommunikativ kompetensiya – muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko'nikmasi. Atrofdagi odamlar bilan o'zaro munosabatlarning konstruktiv usullari va vositalariga ega bo'lishni taqozo qiladi; muloqot qilish va yuzaga kelgan o'yin, bilish, maishiy va ijodiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish qobiliyati. Shaxsiy kompetensiya ("Men" konsepsiyasini yaratish) – shaxsiy kompetensiyani rivojlantirish orqali bola maktabgacha yoshda shakllanadigan va butun hayoti davomida takomillashib boradigan bir qator xususiyatlarni namoyish etadi. Bu kompetensiya bolaning o'z-o'ziga g'amxo'rlik qilish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish qobiliyatini hamda kundalik hayotini boshqarish va barqaror sog'lom turmush tarzini amalda qo'llash mahoratini o'z ichiga oladi. Ijtimoiy kompetensiya – hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlari bilan muloqotda axloq qoidalari va me'yorlariga rioya qilgan holda o'zini tutish mahorati. Bilish kompetensiyasi – atrofdagi olamni ongli ravishda idrok qilish va olingan bilim, ko'nikma, malaka hamda qadriyatlardan o'quv va amaliy vazifalarni hal qilish uchun foydalana olish jarayonlari kiradi.

Quyidagi keltirilgan kompetensiyalar maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga individual yondashuv, ularni jamoaviy hamkorlikka undash, bola shaxsini hurmat qilish, uning noyoblighi va takrorlanmasligini his etish, ularning manfaatlari, ehtiyojlari va rivojlanish darajasini hisobga olish, hissiy qulaylik borasida g'amxo'rlik qilish, erkin ijodiy o'z-o'zini ko'rsata olishi uchun yetarli shart-sharoitlar yaratish asosida shakllantirilib boriladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kompetensiyalarni bola maktabgacha yosh davrida egallab borishini tarbiyachi-pedagoglar kuzatib, nazorat qilib boradilar va shu orqali bolaning maktabga tayyorlik darajasi belgilanadi. Ya'ni, bola maktabgacha ta'lim tashkilotida har tomonlama maktabga tayyorlanadi.

Shuningdek, boshlang'ich muhim tayanch kompetensiyalarni birlashtirib, yaxlit mazmun kasb etishida maktabgacha ta'lim tizimida KIBSH integratsion usulini amalda qo'llash va uni o'rganib tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning maktabga tayyorlov guruhida, ya'ni 6-7 yosh davrida 4 ta tayanch kompetensiyani mustaqil faoliyat jarayonida bir vaqtda ko'ra olish va rivojlantirish mumkin. Masalan, KIBSH – kommunikativ, ijtimoiy, bilish va shaxsiy kompetensiyalarni "Til va nutq" markazidagi ta'limiy

faoliyatda kuzatish mumkin. Bola ushbu markazda ijtimoiy muhitda faoliyat olib boradi, tengdoshlari jamoasida o'ynaydi, bevosita kommunikativ muloqot qiladi. Shu jarayonda bilishga, tushunishga qiziqish shakllanadi hamda barchasi o'yin tarzida amalga oshiriladi.

K – kommunikativ kompetensiya

I – ijtimoiy kompetensiya

B – bilish kompetensiyasi

SH – shaxsiy kompetensiya

Globalashuv davrida ta'lim-tarbiya oldiga murakkab vazifalar qo'yiladi: bolani kelajakda mustaqil hayotga tayyorlash – bu, birinchi navbatda, tez o'zgaruvchan axborot bilan ishlashga qaratilgan maxsus intellektual qobiliyatlarni talab qiladi. Olingan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash va amalda qo'llash qobiliyatini rivojlantirish STEAM ta'lim dasturining asosini tashkil etadi.

STEAM ta'lim texnologiyasi har doim bilim va badiiy izlanish holatiga asoslangan loyiha uslubiga tayanadi. Bu metod bolaning o'z amaliy tajribasi orqali bilim olishini hamda keyinchalik olingan bilimlarni o'yin, dizayn, tadqiqot faoliyati va texnik ijod elementlari orqali qo'llashni ta'minlaydi. Ushbu jarayon bolaning ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va maroqli qiladi.

STEAM ta'lim texnologiyasi bolalarga dunyoni tizimli o'rganish, atrofdagi hodisalarning o'zaro munosabatlarini aniqlash va tushunish, yangi, noodatiy va juda qiziqarli narsalarni kashf qilish imkonini beradi. U yangi bilimlarga qiziqishni va kognitiv faoliyatni rivojlantiradi. Shuningdek, bola o'zi uchun qiziqarli vazifani aniqlash, usullarni tanlash va uni hal qilish algoritmini yaratish, natijalarni tanqidiy baholash qobiliyatiga ega bo'lishiga yordam beradi. Natijada, muhandislik fikrlash uslubi shakllanadi va jamoaviy faoliyat ko'nikmalari rivojlanadi.

Bularning barchasi bolaning rivojlanishini tubdan yangi, yuqori darajaga olib chiqib, kelajakda erkin kasb tanlash imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Bundan ko'rinadiki, STEAM-ta'lim texnologiyasi asosida maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim-tarbiyasiga samarali ta'sir etish mumkin. Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda bolalarning ilk yoshidanoq ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor va mas'uliyat bilan yondashish, ularni maktabga tayyorlashda turli zamonaviy innovatsion usullarni amaliy qo'llash maqsadga muvofiqdir. Bola shaxsini shakllantirishda, eng avvalo, uning yoshi va yosh xususiyatlariga mos tarzda ta'lim-tarbiya dasturlarini ishlab chiqish juda muhimdir.

Bugungi kunda ta'lim-tarbiya ishlarini takomillashtirish, uni jahon standartlari darajasiga ko'tarish, fan sohasidagi yangiliklarni amaliy hayotga tatbiq etish muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish, ularda fan asoslariga nisbatan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan hisoblanadi. Ta'limning yangi modelida jamiyatda mustaqil fikrlovchi, erkin shaxsni shakllantirishga e'tibor qaratilar ekan, psixologiya va pedagogika sohasining vazifalari ham malakali mutaxassislarni tayyorlash, ularning o'zligini anglash, qobiliyat va individualligini rivojlantirish hamda ta'lim-tarbiya faoliyatini oqilona tashkil etishdan iboratdir. Shuningdek, shaxsiy fazilat va xislatlarini bilgan holda ijtimoiy foydali mehnatning barcha sohalarida iqtidorli kasb egasi sifatida faoliyat ko'rsata oladigan shaxslarni shakllantirish ham muhim vazifalardan biridir.

Hozirgi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishini kommunikatsiyasiz tasavvur etib bo'lmaydi. Chunki ta'lim tizimining poydevori sifatida maktabgacha ta'lim davrida bolalarning o'z fikrini ifoda eta olishi, muloqotga kirisha bilishi, dunyoqarashining shakllanishi va nutqini og'zaki bayon qila olishi uning faol shaxs sifatida kamol topishiga xizmat qiladi. Davrning integratsiya va globalashuv jarayoni esa yangicha va zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etishni taqozo etmoqda.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, bugungi zamonaviy dunyoning asosini ham, barqaror taraqqiyotini ham kommunikatsiyasiz tasavvur etish tobora qiyinlashib bormoqda. Biroq bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim-tarbiyasida davr talabiga mos innovatsion g'oyalarni kashf etish, yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish va kreativ fikrlash jarayonida ishlash dolzarb muammolardan biri bo'lib turibdi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishi, aqliy-ma'naviy kamoloti, saviyasi, qobiliyati hamda muloqotga kirishish ko'nikmasi shu ma'noda o'ta dolzarb masaladir.

Nutqning rivojlanishi va bolaning undan samarali foydalana olishi maktabgacha yosh bosqichining turli davrlarida o'zgarib turadigan kommunikativ omillar bilan bog'liq bo'ladi. Kommunikativ omillar deganda muloqotni yo'lga qo'yish, muloqotga ehtiyoj tug'ilishiga ta'sir qiluvchi omillar tushuniladi. Dastlabki yetti yillik davrda bolalarda kattalar bilan muloqotga ehtiyoj rivojlanishining to'rtta bosqichi kuzatiladi.

1-bosqich – vaziyatli-shaxsiy muloqot (bola hayotining birinchi yarim yilida) – kattalarning diqqat-e'tiboriga va yaxshi muomalasiga bo'lgan ehtiyoj.

2-bosqich – vaziyatli-amaliy muloqot (6 oydan boshlab 2 yil 6 oygacha) – kattalar bilan hamkorlik qilish va ularning ishtirokiga muhtojlik.

3-bosqich – vaziyatsiz-bilish muloqoti (2 yil 6 oydan 4 yoshgacha) – kattalarning hurmat bilan munosabatda bo'lishiga ehtiyoj. Bu bosqich bolaning jismoniy olamdagi his qilinmaydigan o'zaro bog'liqliklarni aniqlashga yo'naltirilgan bilish faoliyati doirasida vujudga keladi. Ushbu davrda bola kattalar bilan o'ziga xos "nazariy" hamkorlikka intiladi, bu predmetli olamdagi hodisa va voqealarni birgalikda muhokama qilish orqali ifodalanadi.

4-bosqich – vaziyatsiz-shaxsiy muloqot (4 yoshdan 7 yoshgacha) – kattalar bilan o'zaro tushunishga va ularning g'amxo'rlik ko'rsatishiga ehtiyojmandlik. Bu ehtiyoj bolaning insoniy munosabatlar olamiga qiziqishi tufayli vujudga keladi va bolaning munosabatlar qoidalari hamda me'yorlarini o'zlashtirish bilan bog'liqdir. Bola kattalar bilan qarashlar umumiylikiga erishishga intiladi va bu unga ulardan o'z harakatlarida qo'llanma sifatida foydalanish imkonini beradi.

Kommunikatsiya va uning talqini, mazmun-mohiyati haqida turli qarashlar va ta'riflar mavjud. Kommunikatsiya – lotin tilidan olingan bo'lib, "umumlashtiraman, bog'layman, muloqot qilaman" degan ma'nolarni bildiradi.

Kommunikativ ko'nikmalar – insonlar o'rtasidagi o'zaro muloqot va bilim almashinuvi bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Ko'nikmalar shaxslararo munosabatlarni shakllantirishga qaratilgan bo'lib, muloqot jarayonida shaxsning o'zini va atrofdagilarni boshqarish, nazorat qilish hamda hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etishdan iboratdir.

1-jadval: Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi bolalarda shakllantiriladigan kommunikativ kompetensiyalar mazmuni

O'rganiladigan kommunikativ jarayon mazmuni	Kichik guruhda o'rganiladigan ish mazmuni	O'rta guruhda o'rganiladigan ish mazmuni	Katta guruhda o'rganiladigan ish mazmuni	Maktabga tayyorlov guruhida o'rganiladigan ish mazmuni
Kommunikativlik tarkibiy qismi	Muloqot, aloqa, ehtiyoj	Muloqot, aloqa, ehtiyoj, diqqat-e'tibor, odob-ahloq	Muloqot, aloqa, ehtiyoj, diqqat-e'tibor, odob-ahloq, hurmat	Muloqot, aloqa, munosabat, odob-ahloq, hurmat kompetetsiya,
Kattalar bilan muloqot	O'z ehtiyojlarini aytishga harakat qilishi	Bolaning kattalar muloqotida hurmat qilishi	O'z ehtiyojlarini kattalarga tushuntirish olishi	O'z ehtiyojlarini kattalarga tushuntirib va muloqotida hurmat qilishi
Tengdoshlari bilan muloqot	O'z ehtiyojlarini aytishga harakat qilishi	O'z tengdoshlari bilan muloqotga kirisha olishi	O'z xulq-odobini va muloqotchanligini namoyon qila olishi	O'z tengdoshlarining hissiy holati va munosabatini yaxshi tushuna olishi
Turli vaziyatlarda muloqot vositalaridan foydalanish	Salomlashish, o'z "Men"ini namoyon etish olishi	Salomlashish, suhbatlashish, sayrda, ko'chada, faoliyat jarayonida	Salomlashish, suhbatlashish, jamoada, ko'chada, faoliyat jarayonida	Salomlashish, suhbatlashish, jamoada, ko'chada, ta'limiy faoliyat jarayonida

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, nutqni rivojlantirish jarayoniga muloqot vositasi, ya'ni kommunikativ faoliyat sifatida qarash kerak. Uning vujudga kelishi va rivojlanishi bolaning muloqot hamda umumiy hayot faoliyati ehtiyojlariga bog'liqdir. Davr taraqqiyoti shuni ko'rsatmoqdaki, maktabgacha yosh davrida bolani muomala madaniyatiga ega, komil va barkamol shaxs etib tarbiyalashda, birinchi navbatda, kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Demak, kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishda keng ma'noda atrofdagilar bilan muloqotga kira oladigan, turli foydali axborotlarni qabul qilib, ularni umumlashtirgan holda mustaqil fikrlarini bayon qila oladigan shaxsni tarbiyalashni maqsad qilib olishimiz darkor. Maktabgacha ta'lim tizimini ham shakllan, ham mazmunan yangilashga qaratilgan innovatsiyalar ota-onalardan tortib, sohadagi barcha pedagoglarning bola tarbiyasiga va uning sifatli ta'lim olishga tayyorgarligiga zamon talablaridan kelib chiqqan holda yondashuvini talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori, 802-son, 2020-yil 22-dekabr (1-2-ilova). <https://lex.uz/uz/docs/-5179335>
2. Maxmutazimova, Y. R., & Xamrayeva, D. R. (2024). Maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim-tarbiyasida ertaklardan foydalanishning zaruriyati. *Inter Education & Global Study*, (7), 124-130.
3. Y. R. Maxmutazimova. (2022). Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyalari. O'quv qo'llanma, Toshkent.
4. D. F. Khalilova. (2021). Formation of patriotic concepts in school preparation children through complex activities. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(3), 482-506.
5. Махмутазимова, Ю. Р. (2019). Роль воспитателя в детском саду в формировании личности ребенка. *Actual Problems of Applied Sciences Journal World*, (3), 24-28.
6. Григорьев, С. Г. (2002). Методико-технологические основы создания электронных средств обучения. Самара: Издательство Самарской государственной экономической академии, 110 с.
7. Maxmutazimova, Y., & Amirova, M. (2023). Rivojlanish markazlarida 6-7 yoshli bolalarning mustaqil faoliyatini tashkil etish. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*, 1(2-3).
8. Kalendarova, Z. K. (2022). Innovative model of shaping students' creative thinking skills in primary education in the process of creating problem situations and its content. *Innovative Achievements in Science*, 11-137.
9. Махмутазимова, Ю. Р. (2020). Дошкольная образовательная организация и семья: взаимодействие ребенка и педагога. *Вестник педагогики: наука и практика*, (51), 125-126.
10. Maxmutazimova, Yu. R. (2024). Bo'lajak MTT tarbiyachilarining kommunikativ kompetensiyasini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida rivojlantirish zaruriyati. *Luchshiyе intellektualnie issledovaniya*, 14(3), 98-103.
11. Maxmutazimova, Yu. R. (2021). Bo'lajak tarbiyachilar va tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida rivojlantirish. *Ekonomika i sotsium*, (10(89)), 887-890.
12. Юлдуз, М. (2024). Пути развития коммуникативного творчества дошкольников. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(3), 94-97.
13. Kamolova, G. A. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ota-onalar bilan ishlashning shakl va metodlari. *Inter Education & Global Study*, (5), 439-446.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.